

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник

Павлова С. Ф.

Заступник генерального директора по науковій роботі
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин"

ЕПИСКОПИ ЧИГИРИНСЬКІ ВІКАРІЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛИЧОЇ ЄПАРХІЇ ВІД ПОЧАТКУ ХІХ ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Актуальність дослідження проблем організації системи управління Православної Церкви, зокрема, обумовлена зростанням її впливу в сучасному українському соціумі.

Наприкінці XVIII та впродовж XIX ст. Київська єпархія обіймала великі території, тому управляти нею митрополитові Київському та Галицькому допомагали помічники в архієрейському сані з правами вікаріїв. Так, 16 жовтня 1799 р. "по Высочайшему повелению"¹ було створено Чигиринське вікаріанство з місцеперебуванням і управлінням у Київському Золотоверхому Михайлівському монастирі. Вікарний єпископ з титулом єпископа Чигиринського займався справами 12-х повітів Київської губернії та доглядав за духовними навчальними закладами. Також в коло його обов'язків входило все, що доручав йому митрополит. З початку утворення Чигиринського вікаріанства в Київській митрополичій єпархії всі митрополити бажали мати постійного вікарного єпископа, але завдяки тому, що посада вікарія давала можливість стати самостійним архієреєм, більшість з них після нетривалого служіння рішенням Св. Синоду переводилася на підвищення в інші єпархії. Вікарний єпископ Київської митрополичої єпархії отримував 1000 руб. платні. Л. Похилевич у своїй книзі "Сказания о населенных местностях Киевской губернии" з цього приводу зазначає: "Однако же церкви города и уезда подчинены митрополиту на одинаковом основании с церквами прочих уездов".

13 вересня 1828 р. відбувся хіротонісан (посвячення) в єпископа Чигиринського, вікарія Київської митрополичої єпархії ректора Київської духовної академії, архімандрита Київського Братського монастиря Кирила (в миру Дмитра (Діонісія) Олексійовича Куницького). З 23 єпископів Чигиринських (1799–1921) архімандрит Кирило Куницький був п'ятим, з титулом вікарія Київської митрополичої єпархії. Митрополит Київський та Галицький Євгеній (Болховітінов) (1822–1837) з метою провести скорочення членів єпархіального кліру проводив відбір кандидатів не тільки на священницький та дияконський сани, але й на причетницькі посади. Кандидат на кожну церковну ступінь проходив атестацію в екзаменатора і обов'язково – у вікарного єпископа Кирила Куницького. За резолюцією чигиринського єпископа Кирила і за указом Київської духовної дикастерії від 15 вересня 1831 р. дячок с. Липового Стефан Линчевський був рукоположений у диякона Чигиринського Хрестовоздвиженського собору. Він володів у м. Чигирині невеличким дерев'яним, вельми ветхим будиночком з однією кімнатою і сіньми. 1828 р. Св. Синод видав директиву, згідно з якою одному з настоятелів (благочинних) монастирів доручалася визначена кількість осередків чернечого життя. Однією з функцій благочинних був нагляд за монастирським господарством. Благочинні щонайменше два рази на рік проводили об'їзд закріплених за ними таких осередків. Про результати перевірок доповідали єпархіальному архієрею, а в Київській єпархії – вікарному єпископу Кирилу (Куницькому). Звіти благочинних були ґрунтовними та передбачали детальний ревізійний опис виявлених монастирських проблем. Згідно з цими звітами, єпархіальне керівництво, а в Київській єпархії – вікарій за благословенням митрополита вирішували проблеми монастирів. У 20-х рр. XIX ст. почалася розбудова господарських споруд в Мотронинському Свято-Троїцькому монастирі, зокрема, хат на скотарні (1829) та настоятельських келій (1830). 1832 р. за благословенням митрополита Київського та Галицького Євгенія в Лебединському Свято-Миколаївському монастирі була закладена дзвіниця. 1834 р. єпископ Чигиринський Кирило (Куницький) переніс інсульт і вже у січні 1835 р. був звільнений від усіх посад та відпущений на спочинок у Києво-Печерську лавру.

20 січня 1835 р. у Духівській церкві Олександрівської лаври був хіротонізований на єпископа Чигиринського ректор, професор богослов'я Калужської семінарії та настоятель Ліквінського Доброго монастиря Володимир Алявдін. Вперше за 36 років хіротонісан чигиринських

¹ Булашова Г. Ириней Фальковский, коадьюторъ кievскій // КС. – 1883. – № 8. – С. 681.

єпископів відбувся далеко від Києва можливо тому, що митрополит Київський та Галицький Євгеній, маючи кафедру в Києві, понад двох років (1824–1825) перебував в Санкт-Петербурзі, займаючись справами церковного правління у Св. Синоді. І, коли виникла потреба у хіротонісані нового вікарія, митрополит, користуючись своїм впливом в Синоді, обрав кандидатуру Володимира Алявдіна, служінням якого він був задоволений в період свого перебування в Санкт-Петербурзі. Призначенню в Київську єпархію єпископ Володимир зрадив, але за волею долі служити вікарієм йому довелося недовго. Єпископ Чигиринський Володимир досить плідно працював на теренах Київської митрополиччої єпархії, будуючи сакральні споруди та вирішуючи питаннями оренди церковних земель. Зокрема 1835 р. у Чигиринській Свято-Троїцькій обителі була побудована тепла трипрестольна дерев'яна в ім'я Преображення Господнього церква “с пределами: по правую сторону во имя Святителя Христова Николая, а по левую – во имя Святителя Христова Митрофана; построена бывшею настоятельницею игумениею Надеждою с сестрами...на месте древній”¹. Того ж року в с. Мельниках Чигиринського благочиння перебудували дерев'яний храм Покрови Пресвятої Богородиці. 13 червня 1836 р. преосвященний Володимир, єпископ Чигиринський затвердив указ про віддачу землі Жаботинського Онуфріївського монастиря в оренду на п'ять років за платню Виноградській Успенській обителі. Укази були розіслані по монастирях, а також благочинному, який опікувався ними. Протягом 1836 р. в Мошногірській Вознесенській чоловічій обителі “при настоятеле игумене Николе”² будували на місці “старої ветхої”³ дерев'яну однокупольну і однопрестольну в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці трапезну церкву. Храм освятили вже після 26 вересня 1836 р., коли вікарного єпископа Володимира Алявдіна перевели у Костромську єпархію.

Заміна єпископа Чигиринського відбулася тому, що професор богослов'я, ректор КДА Інокентій (в миру Іван Олексійович Борисов) на той час вважався одним з надійних помічників Владики Євгенія (Болховітінова), до якого останній ставився з повагою та довірою. Проявом особливого відношення було те, що 3 жовтня 1836 р. єпископом Чигиринським став архімандрит Інокентій з залишенням за ним посади ректора Київської духовної академії. Він також обіймав посаду настоятеля Києво-Михайлівського монастиря. 21 листопада 1836 р. в Казанському соборі в день Введення Пресвятої Богородиці відбулася хіротонія архімандрита Інокентія в єпископа Чигиринського. Ще в лютому 1835 р. митрополит Євгеній обрав його одним з офіційних свідків свого духовного заповіту, а два роки по тому, 23.02.1837 Болховітінов помер. Заупокійну літургію 27 лютого 1837 р. в Київському Софіївському соборі очолив єпископ Чигиринський Інокентій.

Синодальні розпорядження 1836–1837 рр. вимагали відкриття при кожній церкві парафіяльної школи. Новопризначений митрополит Київський і Галицький Філарет Амфітеатров (18.04.1837 – 21.12.1857) проводив значну роботу для поширення просвітництва. В округах благочинній Київської єпархії відкривалися повітові та парафіяльні духовні училища і школи. Згідно з архівними документами, в Чигиринському повіті початкову освіту діти почали отримувати з 1 вересня 1840 р. Саме того дня с. Шабельники при Іллінській приходській церкві була відкрита парафіяльна школа, де навчалися 20 хлопчиків і одна дівчинка. З 1 листопада 1840 р. у с. Боровиці при храмі Різдва Пресвятої Богородиці організовано навчання 37 хлопчиків та двох дівчаток⁴. Митрополит Філарет переймався будівництвом храмів та їх оздобленням. За його благословенням, 1839 р. в с. Нова Осота була зведена дерев'яна Воздвиженська церква, а 1840 р. в Медведівському Миколаївському монастирі побудовані “настоятельские келии, деревянные, длиною 35 арш. и шириною 18 арш. под железною крышею”⁵. У 1837–1841 рр. у Київській єпархії відкриття парафіяльних шкіл та побудова сакральних споруд відбувалася за участю єпископа Чигиринського Інокентія. У березні 1841 р. вікарного єпископа Інокентія було переведено єпархіальним архієреєм спочатку до Вологди, а згодом до Харкова.

У квітні 1841 р. єпископом Чигиринським стає член духовної консисторії, архімандрит, ректор Київської духовної академії та настоятель Києво-Братського училищного монастиря

¹ Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 р. – Черкаси, 1997. – С. 104.

² Там само. – С. 100.

³ Там само. – С. 178.

⁴ Кукса Н. Церковно-парафіяльна освіта на Чигиринщині: нотатки до історії становлення та розбудова // Чигиринщина в історії України. – Черкаси, 2011. – С. 12.

⁵ Мариновський Ю. Вказ. праця. – С. 92.

Ієремії (в миру Іродіон Іванович Соловійов). Незважаючи на успішну кар'єру, єпископ Ієремії надавав перевагу монастирській келії, а свої адміністративні посади вважав послушництвом. Був людиною дуже відкритою, принциповою у справах управління, зневажав лицемірство, відразу розпізнавав провину та накладав покарання. Цим він налаштував проти себе значну частину священнослужителів. Завдяки тому, що єпископ Чигиринський Ієремії був помічником митрополита Філарета (Амфітеатрова), Лебединський Миколаївський жіночий монастир, згідно з указом Св. Синоду від 1842 р. став штатним. Державна скарбниця компенсувала штатним монастирям їх малоземелля. Щорічна дотація Лебединській обителі складала 2 тис.265 руб.79 коп. сріблом¹. 1842 р. імператор Микола II затвердив постанову Синоду про створення Кавказької єпархії. За рішенням Св. Синоду (01.01.1843), першим єпископом Кавказької і Чорноморської єпархії став вікарний єпископ Ієремії.

Місяць по тому, 31.01.1843 р. ректор Курської духовної семінарії, архімандрит Белгородського Миколаївського монастиря Варлаам (Успенський) був хіротонізований на єпископа Чигиринського. Протягом 1843 р. в Київській єпархії тривала просвітницька робота. В січні 1843 р. вже при Михайлівській церкві с. Суботова була відкрита парафіяльна школа, що охопила навчанням 64 хлопчиків та 2 дівчаток. 1844 р. в с. Баландіні при Покровській церкві відкрили парафіяльну школу. Незабаром в найбільших селах і містечках повіту Палатою державного майна парафіяльні школи реорганізовано в першорозрядні парафіяльні училища. 1843 р. парафіяльне училище було створене в с. Суботіві. Навчання тривало протягом двох років. В училищі навчалися діти державних селян: 38 хлопчиків віком 7 до 10 років, 32 хлопчики віком від 10 до 15 років, 15 дівчаток². 1843 р. за благословенням єпископа Чигиринського Варлаама в с. Лебедовці споруджено кам'яну церкву в ім'я Св. мучениці Олександри, а 1844 р. у Вищих Верещаках – дерев'яну на кам'яному фундаменті церкву Преображення Господнього. В той час у сакральних спорудах Київської єпархії також проводилися численні ремонтні роботи. На початку 1844 р. в с. Цвітна фундаментально перебудували дерев'яний храм, освячений в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці. Протягом 1844–1845 рр. Свято-Покровську церкву у с. Яничі значно розширили, а Покровська дерев'яна сакральна споруда с. Івківці, що належала одному з округів Чигиринського благочиння, в “...1845 году с разрешения Ево Высокопреосвященства...находилась в починке”³. 1845 р., завдяки старанню вікарного єпископа Варлаама, митрополит Філарет (Амфітеатров) надіслав до Медведівського Свято-Миколаївського монастиря “частицы Св. мощей многих святых”⁴. У кінці травня 1845 р. єпископа Чигиринського Варлаама перевели єпископом Архангельським і Холмогорським.

7 червня 1845 р. був хіротонізований на єпископа Чигиринського ректор Петрозаводської семінарії, архімандрит Аполінарій (Вигилянський). Упродовж 13-ти років (1845–1858) помічником і радником у справах управління єпархією був для Філарета (Амфітеатрова) вікарний єпископ Чигиринський Аполінарій. Єпископ постійно знайомився з діяльністю всіх монастирів Київської єпархії, приймав остаточне рішення щодо важливих справ, що розглядалися духовною консисторією. 1845 р. Лебединський та Білилівський Георгіївські чоловічі монастирі були розформовані під приводом результатів їх перевірки благочинним. Напередодні закриття в Лебединській обителі нараховувалося лише чотири ченці. Тож через брак ченців не було кому проводити богослужіння. Економічні показники обителі були на досить низькому рівні. Також однією з причин закриття Лебединського осередку чернечого життя була нищівна пожежа 1802 р., після якої обитель так і не відродилася до належного стану⁵. Угіддя і його деяке майно були передані на користь Чигиринської Троїцької жіночої обителі. З 1845 р. всі монастирські надходження розміщувалися в Державному Кредитному банку. Завдяки заповіту графині Анни Орлової-Чесменської, заштатні монастирі Київської єпархії отримали по 5 тис.715 руб. сріблом. Усі ці кошти були вкладені “на вечное время неприкосновенным капиталом”⁶ до Державного позичкового банку під 4%. Таким чином, усі монас-

¹ Лаврінєнко Н. Православні монастирі Південної Київщини (соціально-економічна діяльність) 1793–1917 рр. – Черкаси, 2009. – С. 60.

² Кукса Н. Вказ. праця. – С. 12.

³ Назарій (Лаврінєнко), єпископ Кронштадтський, Перєрва В. Село Івківці: з історичної та духовної спадщини. – Біла Церква, 2016 – С. 11.

⁴ Маринєвський Ю. Вказ. праця. – С. 92.

⁵ Лаврінєнко Н. Православні монастирі Південної Київщини... – С. 56

⁶ Там само. – С. 56.

тирі володіли депозитами Державного позичкового банку й отримували щорічно у якості відсотків 228 р. 60 коп. сріблом¹. Завдяки цьому монастирі купували нові знаряддя праці, будували церкви та проводили повну реконструкцію житлових і господарських споруд. Зокрема, 1846 р. в Корсунському Онуфріївському монастирі були споруджені два будинки для “чорноробчих”². 13 лютого 1847 р. в Чигиринському Свято-Троїцькому монастирі заклали церкву Святої Живоначальної Трійці. 1852 р. вона була “совершенно окончена и преосвященным Аполинарием, епископом чигиринским, того же года августа 25-го дня освещена”³. У Виноградському Успенському чоловічому монастирі “Настоятельный корпус, деревяный, одноэтажный с мезанином... в нем пять комнат с прихожами; разделен коридором на две половины, построен в 1848 году”⁴. Через три роки, 01.05.1851, за благословенням митрополита Філарета (Амфітеатрова) у Виноградській обителі заклали церкву, що була освячена в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці. Упродовж 1845–1858 рр. в округах благочиння Чигиринського повіту відремонтовано церкву в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці (1855) в с. Куліровка, Різдва Пресвятої Богородиці (1857) у с. Нищі Верещаки та побудовано 11 храмів, зокрема Покрови Пресвятої Богородиці (1847) у с. Болтишка, Архистратига Михаїла (1847) у м. Телепін, Успіння Пресвятої Богородиці (1650) у м. Александровка, “Богословская”⁵ (1850) у с. Китайгород, Святих апостолів Петра і Павла (1851) у с. Оситняжка, Успіння Пресвятої Богородиці (1852) у с. Мордва, Покрови Пресвятої Богородиці (1854) у м. Кам’янка, Іоанна Богослова (1855) у с. Еразмовка, Покрови Пресвятої Богородиці (1855) у с. Баландіна, Великомученика Димитрія (1856) у с. Триліси, Святої Богородиці (1857) у с. Вербівка. Згідно з архівними та історичними джерелами, в середині ХІХ ст. в Чигиринському повіті була зведена значна кількість сакральних споруд. Майже всі храми були освячені вікарним єпископом Аполінарієм.

Після смерті митрополита Київського та Галицького Філарета (Амфітеатрова) 2.02.1858 р., на єпископа Чигиринського хіротонізували 30.03.1858 р. його племінника, архімандрита, ректора Київської академії, настоятеля Києво-Братського Богоявленського монастиря Антонія (Амфітеатрова). Антоній для свого дядька був “дитям сердца его”⁶. Вікарний єпископ Антоній був доброю, привітною людиною і бездоганним адміністратором. Він швидко орієнтувався в проблемах підзвітної йому єпархії. Постійно допомагав новопризначеному митрополиту Київському та Галицькому Ісидору Нікольському (01.03.1858 – 01.07.1860) вирішувати справи митрополичої кафедри. 1858 р. російське Міністерство держмайна надіслало митрополиту Ісидору “нормальные чертежи на постройку церквей”⁷. Київський владика розглянув три типові проекти на 150-185, 250-300 та 450-500 прихожан, “соизмеряя величину храма третьей части крестьян мужского пола, как это Высочайшего разрешения допущено при постройке церквей”⁸. За благословенням митрополита Ісидора місцеві чиновники Київської палати держмайна об’їздили всі парафії Київської митрополичої єпархії, складаючи відомості про необхідність спорудження або ремонт сакральних споруд. Вони склали детальний опис, де проти кожної церкви було написано “справить” або “строить”⁹. Найбільше пощастило парафіянам с. Бірок, де 1858 р. була “перенесена на «нынешние место»”¹⁰ церква в ім’я Святителя Миколая. Тобто, навпроти с. Бірок була помітка “строить”. Міністерство мало намір не тільки будувати храми, але й вирішити питання “о снабжении церквей утварью и другими принадлежностями”¹¹. На церковні кошти мали купувати тільки нові богослужбні книги. Незабаром міністр держмайна генерал М. Муравйов надіслав київському митрополиту Ісидору (Нікольському) 9 типових проектів церковних іконостасів. Владика їх затвердив, і за його благословенням один з них встановили у с. Івківцях Чигиринського повіту. Безперечно,

¹ Лаврінко Н. Православні монастирі Південної Київщини... – С. – С. 155.

² Маринівський Ю. Вказ. пр. – С. 86.

³ Там само. – С. 104.

⁴ Там само. – С. 76.

⁵ Похилевич Л. Сказание о населенных местностях Киевской Губернии. – Біла Церква, 2005. – С. 545.

⁶ Булашова Г. Ириней Фальковский, коадьюторь кievскій // КС. – 1883. – № 1. – С. 107.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 3815, арк. 103.

⁸ Там само, арк. 10.

⁹ Назарій (Лаврінко), єпископ Кронштадтський, Перерва В. Вказ. пр. – С. 14.

¹⁰ Похилевич Л. Указ. соч. – Біла Церква, 2005. – С. 542.

¹¹ Назарій (Лаврінко), єпископ Кронштадтський, Перерва В. Вказ. пр. – С. 14.

посприяв цьому вікарний єпископ Антоній. У 50-х рр. XIX ст. тривали реформи в духовній освіті. За благословенням митрополита Ісидора, в монастирях відкривали повітові духовні училища. До перших жіночих училищ Київської митрополичої єпархії належить трикласне училище “для девиц духовного звання”¹, відкрите 1859 р. при Лебединському Миколаївському монастирі. В ньому “Преподаваніям наук и обученіям займаються монахи и священнослужители монастыря”². Чималу роботу для відкриття навчального закладу провів вікарний єпископ Антоній. Понад півтора роки служив єпископом Чигиринським Антоній, але 31.10.1859 р. рішенням Св. Синоду його перевели на Смоленську кафедру.

А вже 10.01.1860 р. відбувся хіротонісан в єпископи Чигиринські архімандрита, ректора Тамбовської духовної семінарії, настоятеля Одеського Успенського монастиря Серафима (Аретинського). Він ще до липня 1860 р. служив з митрополитом Київським та Галицьким Ісидором (Нікольським), а з другої половини 1860 р. – з митрополитом Арсенієм (Москвіним) (1860–1876). Ієрарх Арсеній особисто переймався парафіяльною освітою. Він жертвував для парафій тисячі книг, запровадив в духовній консисторії особливий відділ, який мав назву “навчальний стіл”³. У віданні відділу перебували виключно церковно-парафіяльні школи. В Київській митрополичій єпархії встановлено посаду ревізорів, які контролювали справи шкільництва. Зокрема 1861–1863 рр. було започатковано шкільну освіту в більшості населених пунктів Чигиринського повіту, де до того часу не було церковно-парафіяльних шкіл. 1861 р. відкрито школи в селах: Івківці, Матвіївка, Мордва, Трушівці, Худоліївка, Топилівка, Янич, Новоселиця. За благословенням митрополита Київського та Галицького Арсенія значну роботу з відкриття парафіяльних шкіл в благочиннях Чигиринського повіту проводив вікарний єпископ Серафим (Аретинський)⁴. Митрополит Київський та Галицький Арсеній продовжував тенденцію покійного архієрея Філарета (Амфітеатрова) зводити храми в парафіях Чигиринського повіту. 1860 р. церква в ім'я Різдва Пресвятої Богородиці “була заложена и окончена... на камяном фундаменте, которая уже освячена”⁵ в с. Боровиці. Того ж року звели храм Архангела Михаїла у с. Подорожньому, 1861 р. – приписну Михайлівську церкву в с. Полуднівці. 1862 р. церква Святителя Миколая “заложена новая, строения которой продолжается”⁶ в містечку Крилів. Одне з чільних місць серед храмів Чигиринського повіту займала церква, яку заклав “нынешний благочестивый владелец Медведовки” Іван Фундуклей 1860 р. “Вместо обветшавшей Михайловской церкви”⁷. 1864 р. вона була освячена в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці. Церква збереглася до наших днів. Усі зведені церкви в благочиннях Чигиринщини освятив вікарний єпископ Серафим. В монастирях Чигиринського повіту за благословенням митрополита Арсенія, крім будівництва займалися ремонтом сакральних і господарських споруд. 1859 р. храм Преображення Господнього Чигиринського Свято-Троїцького монастиря “подважена на два аршина под капитальными стенами”⁸. З 1861–1865 рр. церква Успіння Богородиці Жаботинського Онуфрійського монастиря “состояла в починке”⁹. Всі будівельні роботи в осередках чернечого життя Чигиринщини проводилися під керівництвом вікарного єпископа Серафима. 4 січня 1865 р. вікарій Київської митрополичої єпархії Серафим став єпископом Воронежським та Задонським.

Таким чином, особи з титулом єпископа Чигиринського були помічниками і порадиниками митрополитів Київських та Галицьких. Вони відігравали значну роль у справах управління внутрішніми конфесійними процесами Київської митрополичої єпархії: в кадровій політиці, розбудові осередків чернечого життя, будівництві сакральних споруд в парафіях та у заснуванні духовних навчальних закладів, у т.ч. і Чигиринського повіту.

¹ Лаврінєнко Н. Православні монастирі Південної Київщини... – С. 116.

² Похилевич Л. Указ. соч. – С. 558.

³ Кукса Н. Вказ. праця. – С. 13.

⁴ Там само.

⁵ Похилевич Л. Указ. соч. – С. 530.

⁶ Там же. – С. 525.

⁷ Там же. – С. 535.

⁸ Мариновський Ю. Вказ. праця. – С. 104.

⁹ Там само. – С. 80.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017